

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGINI
TA’MINLASHDA FUQAROLAR HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY
MADANIYATINI YUKSALTIRISH BILAN BOG‘LIQ ISHLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA MILLIY QONUNCHILIKNI
TAKOMILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI**

Zamonbekov Umidbek Avazbek o‘g‘li,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil
izlanuvchisi.

Annatsiya: Ushbu maqolada huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning jamoat xavfsizligini ta’minlashdagi rolini takomillashtirishning ayrim masalalari tahlil qilingan va qonunchilikni takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, jamoat xavfsizligi, qonun, qonunchilik va boshqalar.

Jamoat xavfsizligini ta’minlashda aholi huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega. Fuqarolarning qonunlarga rioya qilish va huquqiy munosabatlarda faol ishtirok etish qobiliyati jamiyatda huquqiy tartibotni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, huquqiy ta’limni takomillashtirish, keng jamoatchilikni qonun hujjatlari bilan tanishtirish, profilaktik tadbirlar o‘tkazish va huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish zarur.

Bundan tashqari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va aholi o‘rtasida hamkorlikni mustahkamlash jamoat tartibini samarali ta’minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, amaldagi qonunchilikni zamonaviy talablarga moslashtirish, profilaktika va jamoat xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan yangi huquqiy

mexanizmlarni joriy etish qonun ustuvorligini ta'minlashda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

1994-yil 13-iyunda qabul qilingan «Yoshlarning huquqiy ta'limini takomillashtirishning Kompleks dasturi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida¹ yoshlar huquqiy madaniyati va savodxonligini oshirish chora-tadbirlari belgilab qo'yildi.

Voyaga yetmagan yoshlarimizning huquq haqidagi bilimlarini kengaytirish, huquqqa nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish, huquqiy madaniyatni oshirishda, huquqiy tarbiyaning aynan ijtimoiy-huquqiy asoslariga, shaxs huquqiy ijtimoiylashuv jarayonining dinamikasiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Bizningcha, huquqiy ijtimoiylashuv muammosini tadqiq etishda voyaga yetmaganlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, quyidagilarga alohida e'tibor qaratish zarur: birinchidan, jamiyat barqarorligi, uning rivojlanish yo'llari va sur'atlari ijtimoiy normalar va qadriyatlarning yangi avlod tomonidan qay tarzda va qanday shaklda o'zlashtirilishiga bog'liq bo'ladi; ikkinchidan, hamma davrlarda va butun dunyoda muayyan sabablarga ko'ra yoshi katta avlodlarga qaraganda o'smirlar va yoshlar xulq-atvorining chetga chiqish holati(deviatsiyasi)ning yuqori bo'lishi kuzatiladi; uchinchidan, sog'lom mantiqqa ko'ra, biron-bir jarayon dinamikasini o'rganishni ushbu jarayonni keltirib chiqaruvchi birlamchi asos va sabablarni o'rganishdan boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi, shunga ko'ra, shaxs huquqiy ijtimoiylashuvi tahlilini yoshlar ijtimoiy moslashuvining tahlilisiz amalga oshirish asossiz bo'ladi.

Shaxsning ijtimoiylashuvidagi muhim jarayonlardan biri sifatida uning og'ish bosqichi, ya'ni shaxs xulq-atvorida muayyan salbiy illatlarning paydo bo'lishi bilan

¹ <https://lex.uz/ru/docs/737318>

bog'liq jarayon alohida tadqiqot ob'ektini tashkil etadi. To'g'rirog'i, ushbu holat aynan biz tadqiq etayotgan shaxsning huquqbuzarlik sodir etishi bilan bog'liq ijtimoiylashuv jarayonini qamrab oladi.

Voyaga yetmaganlarning ongi va xulq-atvoridagi deviantlikning eng muhim sabablari qatoriga, fikrimizcha avvalo, har biri o'z xususiyatlari va qiziqishlariga ega bo'lgan alohida ijtimoiy-demografik guruh hisoblanuvchi avlodlar o'rtasidagi ob'ektiv ziddiyatlarni kiritish mumkin. Bunday ziddiyatlar qatoriga, qoida bo'yicha, mehnat va ijtimoiy xizmatlar bozoridagi raqobatni, katta yoshdagilarning konservatizmi va yoshlarning novatorlik intilishlarini, ba'zilarida g'amxo'rlik qilishga moyillikni va boshqalarda qaram bo'lmaslikka bo'lgan intilish kabilarni kiritish mumkin.

Bu ziddiyatlar muayyan darajada keskin shaklda bo'lishi va ijobiy yoki buzg'unchi tus kasb etishi mumkin. Bundan tashqari, voyaga yetmaganlarning ijtimoiy yetuk emasligi, o'z harakatlarining oqibatlarini bashorat qilish qobiliyati yetarli bo'lmay turib, mustaqil bo'lishga haddan ziyod intilishi, shuningdek, muhitning ziddiyatli ta'siri ostida individ biologik asoslarining muayyan shaklga ega bo'lishi bilan bog'liq ijtimoiylashuv jarayonini o'zining murakkabligi – bularning hammasi o'smirlarning hali shakllanmagan ruhiyatiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi va pirovard natijada voyaga yetmagan shaxs xulq-atvorini belgilaydi.

Voyaga yetmaganlar xulq-atvorining yuqori deviantligini keltirib chiqaruvchi muhim sabablarga, bizning fikrimizcha, voyaga yetmagan avlodning fiziologik xususiyatlari: hissiy ta'sirchanlik, o'zini tutib turishni eplay olmaslik, hayotiy tajriba yetishmagan holda, faol harakatlanishga intilish kabi xususiyatlarni kiritish mumkin. Ijtimoiy devyatsiya muammosi shu darajada jiddiyki, u bilan nafaqat yetakchi olimlar, balki shu bilan birga davlat hamjamiyatlari ham shug'ullanadilar.

Voyaga yetmaganlar deviant xulq-atvorining o'ziga xosligini tushuntirish uchun «neytrallashtirish» deb nomlanuvchi nazariyaga murojaat qilish kerak. Uning mohiyati shundaki, o'smir sodir qilingan fakti inkor qilmay, ijtimoiy normalar

ahamiyatini tan olib, ko'pincha mazkur normalarning o'ziga nisbatan ko'rsatadigan ta'sirini neytrallashtirishga, ya'ni o'z harakatlarini yanada «muhimroq» motivlar (o'rtoqlarini tashlab ketmaslik, qo'rqoqlarcha ish tutishga haqqi yo'qligi va b.) bilan oqlashga, shuningdek, yengillashtiruvchi holatlarni ko'plab keltirishga, o'z qilmishining sabablarini tashqi omillardan izlashga harakat qiladi. Bu ijtimoiylashuv jarayonida muayyan qadriyatlarning odatiy ma'nosi o'zgarishini hisobga olmaslik mumkin emas.

Yuqoridagilar ijtimoiy-huquqiy muhitning individ xulq-atvoriga ta'sir etish mexanizmini ko'rsatib berish zaruratini keltirib chiqaradi. Shu munosabat bilan ijtimoiy-huquqiy muhitning shaxs huquqiy madaniyatiga va uning huquqiy faolligiga ta'siri to'g'risidagi masala nazariy va amaliy qiziqish uyg'otadi.

Ijtimoiy muhit bu insonni qurshab turgan uning mavjudligini, shakllanishini ta'minlaydigan moddiy va ma'naviy shart-sharoitlarning majmuasi. Ijtimoiy muhit keng ma'noda (makromuhit) umuman ijtimoiy-iqtisodiy tizim ishlab chiqarish munosabatlari, ijtimoiy munosabatlar va institutlar majmui, ijtimoiy ong, jamiyat madaniyatini qamrab oladi. Tor ma'noda (mikromuhit) umuman ijtimoiy muhitning tarkibiy qismida bevosita insonni o'rab turgan oilasi, mehnat, o'quv va h.k. jamoalar va guruhlarini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy muhit shaxsning shakllanishi va rivojlanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Ayni chog'da inson ijodiy faolligi, faoliyati ta'sirida u ham o'zgaradi va bu o'zgarishlar jarayonida odamlarning o'zi ham o'zgaradi.

Huquqiy muhit bizning fikrimizcha, makromuhitning tarkibiy qismi hisoblanadi va ijtimoiy muhitni mikrodarajada bivosita ifodalaydigan omil bo'lib namoyon bo'ladi.

Huquqiy muhit sub'ektlar o'rtasida yuzaga keluvchi o'ziga xos aloqalar va munosabatlar tizimi bilan tavsiflanadi. Ularning negizida huquqiy qoidalar doirasida amalga oshiriladigan huquqiy xulq-atvor yotadi. Huquqiy muhitning o'ziga xosligi unga taalluqli maxsus qadriyatlar, o'z o'zini tartibga solishning maxsus usuli va

huquqiy muhitdagi ijtimoiy sub'ektlar o'zaro ta'siri ustidan davlat-huquqiy nazorat vositalarining mavjudligi va harakati orqali ifodalanadi.

Bizningcha, huquqiy muhit – bu huquqiy tartibga solish sohasida ijtimoiy faol sub'ektlar tomonidan amalga oshirish natijasida jamiyatda yuzaga keluvchi huquqiy aloqalar va munosabatlar majmuida ifodalanadigan, huquq harakati sohasida sub'ektning borlig'ini belgilaydigan, sub'ektni qurshab turgan, bevosita unga yaqin bo'lgan hayotiy makondir. Shu tariqa, huquqiy muhit jamiyat tuzilmasida makro va mikro muhitni bog'lab turuvchi unsur, bu tizim tavsifining asosi hisoblanadi. Bu huquqiy muhitni tushunishdagi eng zarur va muhim jihatdir, chunki huquqiy muhit aynan fuqarolarning o'zaro ta'siri jarayonida huquqiy qoidalarni tatbiq etishda, ularning huquqiy sohadagi faoliyatida va turmush tarzida namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, jinoyatchilikning sodir etilishiga yoshlardagi salbiy xulq-atvor turtki beradi. Oiladagi noto'g'ri tarbiya asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Bunday oilalarda ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabatlarning yaxshi emasligi ko'pincha nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Misol uchun, muqaddam sudlangan 1999 y.t. D. o'zining uyida 1970 y.t. B. bilan o'zaro o'rtasida kelib chiqqan nizo oqibatida otasiga «menga aql o'rgatmang» deb gap qaytarib, otasiga jismoniy kuch ishlatib, otasining ko'krak qismiga pichoq bilan urib, hayot va sog'liq uchun xavfli bo'lgan og'ir shikast yetkazgan². O'z navbatida, ushbu jinoyatchilikning kelib chiqishiga asosiy omil sifatida oilada yoshlar tarbiyasida yo'l qo'yilgan xatolik deyish mumkin. Bu borada A.Avloniy ta'kidlaganidek: «Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo sadoqat, yo falokat masalasidir»³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev bu borada shunday deydi: «Biz bir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz lozim: ota-ona, jamiyat e'tiboridan chetdan qolgan bola oilaga quvonch va foyda o'rniga faqat tashvish

² Жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман суди архиви 2/104-7-сонли иш.

³ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. –Т., 2006. – Б. 38.

keltiradi. Shu bois bola tarbiyasi, yoshlar bilan ishlash biz uchun eng muhim va dolzarb vazifa bo'lib qolishi shart»⁴.

Tarbiya masalasi shunday og'irki, agar oilada farzand tarbiyasida muayyan xato va kamchiliklar yuzaga kelganda u bartaraf etilmas ekan, bu albatta o'zining salbiy ta'siri bilan namoyon bo'ladi.

M.X.Fayziyeva, «agar oilada oilaviy munosabatlar ijobiy bo'lmasa yoki yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa unda turli muammo va nizolar vujudga keladi»⁵, deb yozadi.

Tadqiqot jarayonida jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan o'n sakkiz yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan o'g'il va qiz bolalarga «Qaysi salbiy ta'sir etuvchi omillar yoshlar jinoyatchiligini keltirib chiqarmoqda?» degan savol bilan murojaat etganimizda ularning 51,8 foizi oilalardagi nosog'lom muhit sabab bo'layotganligini, 32,2 foizi yoshlarda huquqiy ongning pastligini, 16 foizi yoshlar ongiga ta'sir etuvchi ma'naviy omillar mavjudligini ta'kidlashgan.

Shuningdek, sud-tergov materiallari tahlil qilinganida, yoshlar jinoyatlarning har uchinchisiga oiladagi nosog'lom muhit sabab bo'lganligini kuzatish mumkin⁶. Chunki oila yoshlarning ilk shakllanish o'chog'idir. Zero, uning dunyoqarashi, ruhiy shakllanishi aynan oiladagi sharoit asosida shakllanadi. Shuning uchun ham tadqiqotlarimizda oila va undagi mavjud sharoitga alohida e'tibor qaratiladi.

Avvalo shuni ta'kidlash joizki, har bir oila betakror bo'lib, o'zining ob'ektiv va sub'ektiv xususiyatlariga ega. Ushbu xususiyatlar esa yoshlarning shakllanishida salbiy yoki ijobiy ta'sir o'tkazadi. Ma'naviy tarbiya har bir oilada o'ziga xos shaklda namoyon bo'ladi. To'g'ri, ko'p holatlarda ichkilikbozlik, fohishabozlik kabi

⁴ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т., 2017. – Б. 135.

⁵ Файзиёва М.Х. Оила барқарорлигига шахслараро муносабатлар таъсирининг ижтимоий-психологик хусусиятлари (эр-хотин мисолида). Псих. фан. ном. дис. ... – Т., 2005. – Б. 36.

⁶ Жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар суди архив материаллари таҳлили.

illatlarni kelib chiqishi aytib o'tilgan tarbiya ta'sirida yuzaga kelishini ham ko'rish mumkin. Zotan, ushbu nomaqbul sharoitlar oilalarda nisbatan kam kuzatilsada, uning salbiy oqibatlari jamiyatda g'oyatda achinarli holatlarni keltirib chiqaradi.

Yoshlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada tahlilidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, jinoyatchilik yo'liga kirgan 38 foiz yoshlarning oilaviy sharoitlarida ota-onalarning muntazam ichkilikbozlikka berilganligi, rahm-shafqatsizligi, ota-onalar yoki ularning o'rini bosuvchi shaxslarning ahloqan buzuvchiligi kabi illatlarni uchratish mumkin.

Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, jinoyatchilik sodir etgan har to'rt nafar yoshlardan birining ota-onasi, yaqin qarindoshlari, opa yoki akasi muqaddam sudlanganligi yoki jamiyat uchun foydali mehnat bilan shug'ullanmaganligini ko'rish mumkin. Bunday holatlarda oiladagi sharoit yoshlarning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatgan holda, jamiyat manfaatlariga ham ziyon keltiradi. Bizga yaxshi ma'lumki, shaxs yoshligidan boshlab jinoyatchilik yo'liga kirsa, sudlansa, bu jinoyatchilikning oshishiga olib keladi.

Oilada ma'naviy tarbiyaning yaxshi emasligiga yana bir omil unda nosog'lom muhitning mavjudligidir, ya'ni axloqiy kelishmovchiliklar natijasida kelib chiqadigan o'zaro janjal hamda bir-biriga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lish kuzatilgan oilada jinoyatchilikga moyil yoshlarning shakllanishi yaxshi sharoitdagi oilaga nisbatan ko'pchilikni tashkil etishini ko'rish mumkin. O'ziga xos ravishda ko'zga tashlanmasada, ammo xavf tug'dirishi bo'yicha oilada noto'g'ri tarbiya ham alohida e'tiborni qaratishni talab etadi. Chunki noto'g'ri tarbiya oqibatida o'ziga xos yaxshi oilada ham jinoyatchilikga moyil yoshlarning yetishishiga zamin yaratishi mumkin.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat faqat aholi o'rtasida emas, balki jamiyatda davlat boshqaruvini amalga oshirayotgan davlat tashkilotlari xodimlari o'rtasida ham yuqori darajada shakllantirilishi lozim. Chunki jamoat xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi va ijroiya organlari vakillarining huquqiy

savodxonligi va qonuniy qarorlar qabul qilish madaniyati hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Ayniqsa, soʻnggi yillarda aholi huquq va erkinliklarini taʼminlash, davlat xizmatlari sifatini oshirish hamda fuqarolarning davlat organlariga ishonchini mustahkamlash jarayonida davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligi darajasini oshirish va uni tizimli baholab borish maqsad va vazifalarini belgilash zarurati dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqsadlarda amalga oshirilishi lozim boʻlgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

Davlat xizmatchilari tomonidan fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini taʼminlash, xizmatda qonuniylik, xolislik va adolat mezonlariga amal qilishga eʼtibor qaratish;

Noqonuniy qarorlar qabul qilinishi, vakolatlardan tashqari xatti-harakatlar va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish uchun profilaktik tizim joriy etish;

Xodimlarning huquqiy bilimlarini baholash boʻyicha shaffof, obʼektiv mezonlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;

Davlat xizmatchilari uchun amaldagi qonunchilik va uning yangiliklari boʻyicha muntazam oʻquv kurslari, simpoziumlar va interaktiv treninglar tashkil etish.

Bunday tizimli va qonuniy yondashuv nafaqat jamoat xavfsizligini taʼminlashda davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshiradi, balki davlat idoralari va fuqarolar oʻrtasidagi ishonch muhitini mustahkamlaydi. Shuningdek, qonunchilikda belgilangan vakolatlarning toʻgʻri ijro etilishi, huquqbuzarliklarga qarshi intizomiy va maʼmuriy chora-tadbirlarning oʻz vaqtida koʻrilishi bilan hamda profilaktik yondashuv kuchaytirilishi orqali ijtimoiy adolat prinsiplari roʻyobga chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligini baholash va oshirishga oid huquqiy tartiblarni belgilovchi normativ-

huquqiy asoslarni takomillashtirish jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali instrumentlaridan biriga aylanmoqda. Bu jarayonda faqat huquqiy bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki mas'uliyat, etika va fuqarolik jamiyati bilan muloqot madaniyatini ham shakllantirish dolzarb hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib aytish mumkinki, oilada ma'naviy-axloqiy tarbiyaning zaifligi yoki sustligi birinchidan eng avvalo ota yoki onaning ma'naviy-axloqiy tarbiyasining pastligi bilan bog'liq ekanligi, ikkinchidan, uning oilada o'sib kelayotgan yoshlar xulq-atvorida salbiy xususiyatlarning shakllanishiga olib kelishi, uchinchidan, yoshlarning jinoyatchilikni keltirib chiqarishi, to'rtinchidan, yoshlar o'rtasida salbiy munosabatlarning yuzaga kelishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Jinoiy xulq-atvorning vujudga kelishini N. Dubin, I. Karpes va V. Kudryavsevlar quyidagicha ta'kidlashgan: Inson tug'ilganda tayyor ijtimoiy dastur bilan tug'ilmaydi. Aksincha u individual shaxs sifatida tarkib topish jarayonida shakllanadi⁷. Ushbu tadqiqotchilarning inson qanchalik ma'nan boy, aqlan yetuk bo'lsa, u jinoyatchilik ko'chasiga kirib ketmaydi. Ma'naviy qashshoq, irodasiz, ilmsiz, qat'iy hayotiy maqsad va niyatlari bo'lmagan, ijtimoiy mavqega ega emas kishilarda jinoiy hulq-atvorning paydo bo'lishi oson va tez kechadi, degan fikrlariga qo'shilamiz.

Tadqiqotimiz jarayonida Milliy gvardiya organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada «Siz xizmat qilayotgan hududda yoshlarda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning zaifligi nimada kuzatilmoqda?», deb so'ralganida, ularning 47,6 foizi muntazam ravishda janjal bo'lib turuvchi oilalarda, 22,4 foizi qo'niqo'shnilarning tinchini buzayotgan oilalarda, 18,2 foizi nosog'lom turmush tarziga ega bo'lgan oilalarda, 11,8 foizi farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir etayotgan ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarda deb, javob berishgan.

⁷ Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. – М., 1982. – С. 304.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev bu borada shunday deydi: «Biz bir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz lozim: ota-ona, jamiyat e'tiboridan chetdan qolgan bola oilaga quvonch va foyda o'rniga faqat tashvish keltiradi. Shu bois bola tarbiyasi, yoshlar bilan ishlash biz uchun eng muhim va dolzarb vazifa bo'lib qolishi shart»⁸.

Tadqiqot jarayonida Milliy gvardiya organlari xodimlari o'rtasida «Qaysi omillar yoshlarda mavjud bo'lgan g'ayriijtimoiy xulq-atvorni taqozo etmoqda?» degan savolga ularning 53,8 foizi yoshlarda mavjud bo'lgan g'ayriijtimoiy xulq-atvor sabab bo'layotganligini ta'kidlashgan. Bundan tashqari, sud arxividan o'rganilgan jinoyat materiallarining 46,2 foizida yoshlar ongidagi g'ayriijtimoiy xulq-atvor ular tomonidan sodir etiladigan jinoyatchilikning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Demak, tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, oiladagi g'ayriijtimoiy xulq-atvori, nosog'lom muhitning shakllanishiga, turli nizolarning kelib chiqishiga hamda yoshlarning jinoiy olamga kirishi va tarbiyasizligiga turtki bo'lmoqda.

Yoshlarning doimiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanmasligi ham xususan doimiy uyda bo'lish holati, oilada moddiy yetishmovchilikga olib kelishi hech kimga sir emas.

Shu o'rinda, 2020-2022-yillarda 18 yoshdan – 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan jami sodir etilgan 4,5 mingdan ortiq residiv jinoyatchilikning 1,8 mingga yaqin, ya'ni, 39,8 foizini aniq ish joyiga ega bo'lmagan yoshlar tashkil etgan⁹. Demak, aynan shu «ishsizlik» tushunchasi jamiyatda yoshlar residiv jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kriminogen holatlar bilan uzviy bog'liq. Chunki aynan shu ishsizlik holati yoshlarni turli g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishiga undaydi.

⁸ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т., 2017. – Б. 135.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жиноий-ҳуқуқий статистика бошқармасининг 2019-2022 йиллар бўйича статистик маълумотлари.

Bir qator olimlarning fikricha, «jinoyatchilikni sodir etgan yoshlar dunyosi» xilma-xillikda bir-biridan o'zining boyligi bilan ajralib turadi. Ularning safida kimlarni uchratmaysiz! Jinoyatchilik sodir etmasa turolmaydigan «xavfli residivist»lar o'g'rilar, bosqinchilar, bezorilar, giyohvandlar, tovlamachilar, firibgarlar, fohishalar, nazoratsiz va qarovsiz qolgan yoshlar, o'n sakkiz yoshga to'lgan lekin ishsizlik tufayli shu ishga qo'l urganlarni ko'rish mumkin.

Jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan o'n sakkiz yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan shaxslarga «Bugungi kunda qaysi omillar (moddiy yoki ma'naviy) yoshlar jinoyatchiligining kelib chiqishini taqozo etmoqda»? degan savolga ularning 51,8 foizi yoshlar oiladagi moddiy yetishmovchilik va qiyinchiliklar sabab bo'layotganligini, 48,2 foizi boshqa omillar turtki bo'lganligini qayd etishgan. Zero, bu borada, professor I.Ismailov to'g'ri ta'kidlaganidek, ishsizlikning 10 foiziga ko'payishi jinoyatchilikning 3,4-6,5 foizi o'sishiga olib keladi¹⁰.

Yuqoridagi tahlillar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, jinoyatchilikni sodir etgan yoshlarning aksariyat qismini ishsizlar, oilada nosog'lom turmush-tarzi yurituvchilar, ma'lumotga ega bo'lmagan, ma'naviyati va dunyoqarashi rivojlanmaganlar tashkil etadi.

Yoshlarda uy-joy masalasi bilan bog'liq muammolar ko'pincha nizoli vaziyatlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoev shunday deydi: «Aholi, ayniqsa, yosh oilalar, eski uylarda yashayotgan va boshqa toifadagi fuqarolarning ehtiyojini hisobga olib, biz arzon va sifatli uy-joylar qurish bo'yicha ishlarni izchil davom ettiramiz. Shu maqsadda 2018-yilda namunaviy va arzon uy-

¹⁰ Исмаилов И. Жиноятчиликда уюшганлик: назария ва амалиёт муаммолари: Монография. – Т., 2005. – Б. 80.

joylar qurish ko'lamini joriy yilga nisbatan 1,5 barobar ko'paytirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqilgan»¹¹.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020-2022-yillarda yoshlar tomonidan mast holda sodir etilgan jinoyatchilik tahlili quydagicha: 2020-yilda yoshlar tomonidan mast holda sodir etilgan jinoyatchilik 398 ta, 16,5 foizini, 2021 yilda 426 ta, 15,2 foizini, 2022-yilda 494 ta, 20,8 foizini tashkil etgan¹²

Agar oiladagi muhit sog'lom bo'lsa, unda kamol topayotgan yosh avlod qalbi va ruhiga milliy istiqlol g'oyalarini, qonun ustuvorligini singdirish uchun qulay sharoit yaratilgan bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlarini inobatga olib, ta'kidlash mumkinki, jinoyatni keltirib chiqargan omillarni o'rganishda ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Zero, yoshlar jinoyatchiligi har bir jamiyatning yashash tarzida o'ziga xos ravishda shakllanishini esdan chiqarmaslik lozim. Nafaqat jamiyatda, shu bilan birga, yoshlar jinoyatchiligining u yoki bu hududdagi yashash tarziga ko'ra ham shakllanishini ilm ahli isbotlagan. Bu holatni mamlakatimizning turli hududlarida va ayniqsa qishloq joylarda o'ziga xos ravishda kechishini ham e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir.

Jamoat xavfsizligini ta'minlash va aholi huquqiy ongini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralib, bu borada jamoat joylarida o'tkaziladigan ommaviy tadbirlar alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday tadbirlar ko'plab fuqarolarni bir vaqtning o'zida jamlaydigan hodisalar bo'lib, ularda xavfsizlik, tartib va huquqiy tarbiya masalalari markaziy o'rin tutadi.

Shu munosabat bilan, ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishda fuqarolarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, turli manfaatdor guruhlar tomonidan huquqiy me'yorlarga zid holda aholini jalb qilish kabi holatlarning oldini

¹¹ Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик // Ҳалқ сўзи. – 2017 йил 16 июнь.

¹² Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жиноий-ҳуқуқий статистика бошқармасининг 2020-2022 йиллар бўйича статистик маълумотлари.

olish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tadqiqot natijasida ilgari surilayotgan quyidagi ilmiy yangilik mazkur sohani huquqiy jihatdan takomillashtirishga qaratilgandir:

Ommaviy tadbirlarga fuqarolarni reklama, aksiya va boshqa maqsadlarda oziq-ovqat, buyumlar va tovar-moddiy boyliklarni bepul tarqatish yoki haddan tashqari arzon narxlarda sotish orqali jalb qilishni taqiqlash, bu orqali sun'iy gavjumlik va nazoratsiz to'planish holatlarini oldini olish;

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tegishli vazirlik va idoralar hamkorligida ushbu talablarga ommaviy tadbir tashkilotchilari hamda tadbir ob'ekti ma'muriyatining so'zsiz rioya etishi ustidan qat'iy nazoratni kuchaytirish;

Ommaviy tadbirlarni tashkil etish qoidalari buzilgan taqdirda, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks asosida tashkilotchilar va ob'ekt ma'muriyatini javobgarlikka tortishni ta'minlash.

Ushbu taklif etilayotgan huquqiy choralar jamoat xavfsizligini ta'minlashning institutsional va profilaktik mexanizmlarini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, aholining huquqiy ongini oshirishga ham xizmat qiladi. Chunki fuqarolarni huquqiy tartiblarga rioya qilish, ommaviy yig'ilishlarda shaxsiy va umumiy xavfsizlik me'yorlarini tushunish va qabul qilishga undaydi.

Shuningdek, bunday cheklov va nazorat choralari orqali aholi orasida fuqarolik jamiyatiga xos huquqiy madaniyat — ya'ni ommaviy tadbirlarda o'zini mas'uliyatli tutish, omma xavfsizligiga nisbatan ehtiyotkor munosabatda bo'lish, huquqiy xabardorlikka ega fuqarolik ongini yuksaltirish imkoni paydo bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy tadbirlarni tashkil etishda sun'iy tarzda aholi oqimini jalb qiluvchi, xavfsizlikka tahdid soluvchi vositalarni taqiqlash va bu sohada Milliy gvardiya hamda IIVning nazorat vakolatlarini kuchaytirish, huquqiy tartibotni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida normativ-huquqiy

hujjatlarda aniq mustahkamlanishi zarur. Bu nafaqat jamoat xavfsizligini ta'minlash, balki aholining huquqiy ongini amaliyotda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bu kabi muammolarni o'z vaqtida ijobiy hal etilmaganligi hozirgi kunda yoshlar jinoyatchiligi sodir etilishiga olib keladi.

Fikrimizcha, har bir insonning, ayniqsa, endigina hayotga qadam qo'yib kelayotgan yoshlarning ongiga shunday fikrni singdirish kerakki, ular tomonidan o'rtaga qo'yilgan maqsadlarga erishishi o'zlariga bog'liq ekanligini, ya'ni bu narsa ularning sobitqadam shijoatiga, to'la-to'kis fidokorligiga va cheksiz mehnatsevarligiga bog'liq ekanini anglab yetishlari kerak.

Demak, yoshlar jinoyatchiligini kelib chiqishini ta'minlovchi va oziqlantiruvchi omillarni to'liq va har tomonlama o'rganish lozim.

O'tkazilgan sotsiologik so'rovnomalar nuqtai nazaridan yondashilsa, yoshlar jinoyatchiligini keltirib chiqaruvchi va uni oziqlantiruvchi omillarda quyidagi yoshlarni alohida inobatga olish lozim.

18-19 yoshdagilarga: oila a'zolari bilan qulay oilaviy munosabatlarni shakllantirish borasida ishlash; bu sohasidagi profilaktik choralarni belgilashda tengdoshlari va yoshlar guruhi peshqadamlarini faol jalb qilish hamda yoshlar uchun ijtimoiy namuna yo'nalishlarini targ'ib qilish; sog'lom avlod manfaatlarini doirasini shakllantirish.

20-22 yoshdagilarga: oila a'zolari bilan yoshlar jinoyatchiligining barvaqt oldini olish yo'nalishlarida ishlash hamda oilada ota-ona va farzand o'rtasida ishonchli munosabatlarni shakllantirish, shuningdek mazkur maqsadda pedagoglar bilan ishlash; ijobiy manfaatlar darajasida tanishlar orttirishi uchun o'zaro ishonch munosabatlar doirasini shakllantirish; o'zini o'zi anglashga yordam berish hamda kasbga yo'naltirish bo'yicha tegishli ishlar olib borish.

23-25 yoshdagilarga: yoshlar jinoyatchiligining natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlar va boshqa xavf-xatar omillari to'g'risida xabardor qilish;

zararsizlanish usullari, ularni barvaqt oldini olish hamda o'z o'ziga ishonch hissini rivojlantirish, oilaviy munosabatlar hamda kasbga yo'naltirish kabilardir.

26-30 yoshdagilarga: jinoyatchilik natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlar va boshqa xavf-xatar omillari to'g'risida xabardor qilish; oilaviy hayot sharoiti, ish jamoasi bilan samarali aloqaga kirishish bo'yicha treninglar o'tkazish. Mahalla, tashkilot, korxonalar, ta'lim muassasalari va x.k. Shuning uchun ham yoshlar jinoyatchiligining omillarini aniqlashda asosan turli eskilik sarqitlarini omma ongiga kiritmaslik asosida targ'ib etiladi. Shunday bo'lsa-da, bir qator olimlar yoshlar jinoyatchiligining yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi ko'plab omillar mavjudligini e'tirof etgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: «Yosh oilalar orasida arziyas sabablar bilan ajralishlar ko'payib bormoqda. Begunoh bolalar yetim bo'lib, mehr va e'tiborga eng tashna vaqtida ota-ona tarbiyasidan chetda qolmoqda»¹³.

Milliy gvardiya organlarining axborot bilan ta'minlanganligi – bu jinoyatlarni ochish va tergov qilishda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning zaruriy shartidir¹⁴. Axborot tizimining aynan shu jihatini alohida rivojlantirishning ob'ektiv shartlari hozirgi bosqichda mamlakatdagi jinoyatchilikning xususiyatlari, jinoyatchilik tarkibida vaziyatga qurilgan va maishiy jinoyatlar ulushining o'sishi bilan belgilanadi. Bu esa kuzatuv sohasi hajmining ortishi va noaniqligi kuchayishini bildiradi, Milliy gvardiya organlari kuchlari cheklanganligi sababli jinoyatlarni bevosita fosh etish tizimi fuqarolarning ko'magisiz samarali bo'la olmaydi¹⁵.

¹³ Мирзиёев Ш.М. Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби. // Ҳалқ сўзи. – 2017 йил – 15 июнь.

¹⁴ Пулатов Ю., Саидбаев Б. Вопросы использования информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений //Жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш истиқболлари конференция материаллари тўплами (2019 йил 29 октябрь). – Тошкент: Ҳарбий-техник институти нашриёти, 2019. – С. 122-127.

¹⁵ Пулатов Ю., Мирзаев А. Использование специальных понятий при расследовании преступлений в сфере информационных технологий //Бюллетень Верховного суда Республики Узбекистан. – Ташкент, 2016. - № 4. – С. 51-53; Ананич В.А. Особенности повышения эффективности предупреждения преступлений органами внутренних дел в крупных городах: Учебное пособие. - Минск, 1986. - С. 42;

Shu bilan birga, Birinchi Prezident I.Karimovning “Adolat – qonun ustuvorligida” nomli ma’ruzalarida aytilishicha: “Sud, prokuratura organlarining asosiy vazifasi, avvalo, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularning o‘z huquqlarini, qonunlarni yaxshi bilishlariga erishish, huquqbuzarliklarning oldini olish bo‘yicha samarali ish olib borishdan iboratdir. Biz mana shu oddiy haqiqatni tushunib yetsak, shunda jamiyatimizda jinoyatchilar soni ham, ehtimol, bu sohada ishlovchi xodimlarning soni ham keskin kamayadi”¹⁶.

Shu ma’noda, O‘zbekiston Respublikasi “Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta’minlash to‘g‘risida”gi qonunning 9-moddasi birinchi qismi to‘rtinchi xatboshisini quyidagi mazmunda ifodalashni taklif qilamiz: “normativ-huquqiy hujjatlar matnlaridagi normalarning mohiyati va ahamiyatini tushuntirishga doir, jamiyatda, **xususan yoshlar orasida** huquqiy ongini, huquqiy madaniyatni yuksaltirishga hamda **jinoyatchilikni oldini olish**, qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan zarur ishlarni tashkil etadi.”

Milliy gvardiyaga yuklangan jinoyatchilik bilan kurashishga oid yangi vazifalar bo‘yicha huquqni qo‘llash amaliyoti zarurati va amaldagi qonun hujjatlari talablaridan kelib chiqqan holda tadqiqot natijalariga, shuningdek huquqiy adabiyotlar tahliliga asoslanib “huquqbuzarliklar erta profilaktikasi”ning mualliflik ta’rifi ishlab chiqildi.

Yuqoridagilarga asosan O‘zbekiston Respublikasi “**Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to‘g‘risida**”gi qonunda:

a) 4-moddasi birinchi qismini quyidagi mazmundagi ikkinchi band bilan

Воробьев А.М., Дубовцев В.А. О некоторых причинах рецидивной преступности // Социологические исследования. 2001. - № 5. - С.92-94.

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасига бағишланган “Ўзбекистонда таълим, фан ва маданиятнинг модернизациясини таъминлашда Ислон Каримовнинг роли” // Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Тошкент: ТошДТУ, 2017. – Б.387 бет

to'ldirish:

“voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, shuningdek g'ayriqonuniy hulq-atvorga nisbatan murossasiz munosabatni shakllantirish;”

b) 6-moddasi birinchi qismi beshinchi xatboshisida “ichki ishlar organlari” so'zlaridan so'ng “*va Milliy gvardiya bo'linmalarini*” so'zlari bilan to'ldirish;

v) 7-moddasi birinchi qismini quyidagi mazmundagi uchinchi xatboshi bilan to'ldirish:

“voyaga yetmaganlarning yonida o'qotar qurol, pnevmatik qurol yoki sovuq qurol, boshqa shu kabi insonga jiddiy shikast yetkazishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurishiga yo'l qo'ymaslik”;

d) 8-moddasi birinchi qismini quyidagi mazmundagi ikkinchi xatboshi bilan to'ldirish:

“Milliy gvardiya bo'linmalari”;

e) 13-moddasini ikkinchi qismini quyidagi mazmundagi uchinchi xatboshi bilan to'ldirish:

“sinfdozlariga va atrofdagi boshqa shaxslarga nisbatan zo'ravonlik hamda shafqatsiz munosabat ko'rsatayotgan, maktabda sovuq qurol yoki boshqa shu kabi qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurgan voyaga yetmaganlarni aniqlash, ularni tarbiyalash, ularning ota-onasi bilan profilaktik tushuntirish ishlarini o'tkazish, zarur hollarda Milliy gvardiya xodimiga zudlik bilan xabar berish chora-tadbirlarini ko'radi” maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi “**Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida**”gi qonunning 16-moddasi ikkinchi qismini quyidagi mazmundagi oltinchi va yettinchi xatboshilar bilan to'ldirishni taklif qilamiz:

“o‘zganing mulki dahlsizligini inkor etuvchi, mol-mulkni qonunga xilof ravishda, zo‘ravonlik yo‘li bilan egallab olish mumkinligini oqlaydigan va yengilyelpi yo‘l bilan boyishni targ‘ib qiladigan;

yoshlar ongida qurol, shu jumladan sovuq qurol olib yurish zarurligi yoki erkak kishi uchun sharafligini targ‘ib qiladigan, undan nizo yoki janjallarda foydalanishga undaydigan yoki oqlaydigan;”.

Mazkur taklifni asoslantirish uchun quyidagi misolni keltirib o‘tamiz. Jinoyatlarni sodir etgan yoshlarning aksariyatini axloqsiz, ma‘naviyati past, salbiy xulq-atvorga ega bo‘lgan yoshlar tashkil etadi. Chunki, hayotda ko‘pgina hollarda muayyan toifadagi yoshlar o‘zining salbiy xulq-atvori, axloqsizligi, ma‘naviyatsizligini namoyon qilib, takroran qasddan jinoyat sodir etishi mumkin.

Misol uchun, 2000 y.t. Sh. 2018-yil 25-avgust kuni taxminan soat 21³⁰ larda o‘zi norasmiy ravishda ishlab kelayotgan Yunusobod tumanida joylashgan MChJ qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish sexida bo‘la turib, shu qandolat sexining boshqa norasmiy ishchisi 2001 y.t. F ismli qizbolaga shilqimliq qilib, uning ko‘ylagini yechishini aytib, quchoqlaganligi oqibatida o‘zaro janjallashib qolgan. Shundan so‘ng F.ni qasddan o‘ldirish maqsadida ushbu sexdan pichoq olib chiqib, ushbu pichoq bilan F.ning qorin sohasiga qasddan bir necha marta urib, kesib-sanchilgan tan jarohati yetkazgan va voqea joyidan yashiringan. O‘tkazilgan sud-tibbiy ekspertizasining 27.08.2018 yildagi 512-sonli xulosasiga ko‘ra F ismli qizbolaning o‘limi qorin old tomonidagi bu jarohatlar shu joylarga o‘tkir, yassi, pichoq tig‘i tipidagi sanchib-kesuvchi jism ta‘sirida yetkazilganligi aniqlangan¹⁷.

Fikrimizcha, oilaviy va ijtimoiy holat yoshlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatchilikning barvaqt oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarda oilaviy hayot va turmush tarziga xos to‘g‘ri tasavvurlar yetarli emasligi sababli

¹⁷ Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар Юнусобод туман суди архиви материаллари 116-42-сонли жиноят иши.

turmush qurganlarida oila-nikoh munosabatlaridan qoniqmaslik holatlari ko'p uchraydi. Shuning uchun yoshlar o'sib ulg'ayadigan va o'qish joylarida ularni oilaviy hayotga, turmushga tayyorlash, ularda baxtli oila va farovon turmushni ta'minlaydigan zarur fazilatlarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Shundan ma'lumki, istalgan bir tuzumni nasl-avlodsiz yoki ushbu avlodni tarbiya jarayonisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Ozodlikdan mahrum etishning muqarrar salbiy oqibatlariga jazoni o'tashdan keyingi ijtimoiy moslashuvdagi psixologik qiyinchiliklar, shuningdek, boshqa shu kabi holatlar.

Yuqoridagilarga asosan, O'zbekiston Respublikasi **“Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”**gi qonunda:

a) quyidagi mazmundagi 15¹-modda bilan to'ldirish:

“15¹-modda. Milliy gvardiya bo'linmalarining yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi vakolatlari

Milliy gvardiya bo'linmalari:

yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir faoliyatda ishtirok etadi;

yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi, shu jumladan huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va bunga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlaydi, bartaraf etadi;

yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishda ishtirok etuvchi boshqa organlar va muassasalar bilan hamkorlik qiladi.

Milliy gvardiya bo'linmalari qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin”;

Shuningdek, **“Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”**gi qonun quyidagi mazmundagi 26¹-modda bilan to'ldirishni taklif qilamiz:

“26¹-modda. Ayrim toifadagi yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari

Yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari quyidagilarga nisbatan amalga oshiriladi:

g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etganlar;

oliy yoki o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim olmayotgan yoki mehnat faoliyati bilan shug'ullanmayotganlar;

alkogolni iste'mol qiluvchi yoki giyohvandlik vositalarini, psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol qiluvchi shaxslar;

shaxsga qarshi yoki mol-mulkka qarshi, zo'ravonlik bilan ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etganlar;

amnistiya akti asosida yoki qilmish yoxud shaxs ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotganligi sababli yoki aybdor o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lganligi yoxud yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilinganlar;

ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etgan, lekin jinoiy javobgarlikka tortish mumkin bo'lgan yoshga to'lmaganligi sababli javobgarlikka tortilmagan, biroq ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanmayotganlar;

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilinganlar.

Qayd etilgan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari quyidagilardan iborat:

yoshlar o'rtasida eng keng tarqalgan huquqbuzarliklar sodir etilishi sabablarini hamda shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish;

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish;

notinch oilalarda voyaga yetgan, uyushmagan yoshlarni o'qish yoki mehnat qilish orqali ijtimoiy moslashtirishga tayyorlash bo'yicha maxsus tadbirlarni

amalga oshirish;

mastlik holatida, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalar ta'siri ostida tushib qolgan yoshlarni aniqlash bo'yicha profilaktika tadbirlarini o'tkazish;

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan yoshlarni ishga joylashtirish uchun ish o'rinlarini tashkil etayotgan tashkilotlarni rag'batlantirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Ayrim toifadagi yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi qonunchilikka muvofiq boshqa chora-tadbirlarni ham o'z ichiga olishi mumkin".

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risida"gi qonunning 3-moddasini ikkinchi qismini quyidagi mazmundagi o'n ikkinchi band bilan to'ldirish zarur:

"qonun ijodkorligi faoliyatida hamda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga doir ishlarda ishtirok etish".